

CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE PATOS DE MINAS

MEDICINA
UNIPAM

QUAL A RELAÇÃO ENTRE O USO DE MACONHA POR ADOLESCENTES E O DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS?

Alunas:

*Clarisse Victória Pinheiro e Caixeta
Mariana Fonseca Fernandes*

Orientadoras:

*Juliana Lilis da Silva
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio*

Disciplina:

Habilidades de Informática II- MED XVIII

DOI: 10.5281/zenodo.17819259

Dezembro/ 2025

O QUE É A MACONHA?

A cannabis, também chamada de maconha, é uma substância psicoativa derivada da planta *Cannabis sativa*, contendo canabinoides como o THC (tetrahydrocannabinol), responsável pelos efeitos alucinógenos e eufóricos, e o CBD (canabidiol), associado a propriedades medicinais potenciais.

Ilustração gerada por IA

ONDE E QUANDO FOI DESCOBERTA?

Originária da Ásia Central e do Sul da Ásia, seu uso remonta a pelo menos 2.500 a.C., com registros na China antiga como medicamento, fibra têxtil (cânhamo) e em rituais religiosos na Índia (bhang). No Brasil, chegou no século XVI trazida por escravizados africanos e foi criminalizada a partir de 1830, sendo incluída na Lei de Tóxicos apenas em 1938.

QUAL A PREVALÊNCIA?

A prevalência do uso de maconha entre adolescentes brasileiros tem revelado um cenário alarmante de experimentação precoce. No país, cerca de 8% da população entre 12 e 65 anos já experimentou a maconha ao menos uma vez na vida, configurando-a como a droga ilícita mais consumida no país e representando um desafio substancial à saúde pública, com implicações para o aumento de transtornos mentais.

QUAIS SÃO SEUS EFEITOS NOS USUÁRIOS?

Adolescentes expostos à maconha, especialmente em contextos de uso precoce e frequente, enfrentam riscos significativos de alterações no neurodesenvolvimento, incluindo déficits cognitivos, maior propensão a transtornos de ansiedade, quadros psicóticos permanentes, como a esquizofrenia e dependência química.

EXISTEM MAIS EFEITOS?

Sim. Há uma lista enorme de efeitos negativos. Além dos transtornos psiquiátricos, a maconha em adolescentes compromete o desempenho escolar, eleva riscos cardiovasculares, prejudica pulmões e dentes, diminui motivação e facilita uso de drogas mais pesadas (chamado de gateway effect).

POR QUÊ ESSES EFEITOS SÃO CAUSADOS?

As substâncias psicoativas, no momento do uso inicial, produzem sensações de prazer, devido a sua atuação na via neuronal cerebral dopaminérgica mesolímbica, a via associada a recompensa, motivação e emoções.

Ilustração gerada por IA

RELACIONANDO COM A FISIOLOGIA

A maconha atua inibindo a liberação de diversos neurotransmissores no organismo do ser humano, tanto inibitórios, quanto excitatórios. O THC se liga aos receptores canabinoides CB1, encontrados principalmente no cérebro e em outras áreas do Sistema Nervoso Central, e CB2, encontrados em órgãos periféricos, principalmente aqueles associados ao Sistema Imunológico.

Receptores:

Ilustração gerada por IA

PROCURE AJUDA!

Você que está preso à maconha, não hesite em pedir ajuda! Você não está sozinho!

Converse com amigos e/ou familiares, pertença a grupos de apoio a dependentes e busque apoio profissional!

A recuperação é um processo e cada passo conta.

Você merece uma vida livre do vício.

Ilustração gerada por IA

DIGA NÃO À MACONHA!

REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, R. A epidemia de doenças mentais - (En)Cena - A Saúde Mental em Movimento.

CAMPOS, Laiane de Oliveira. A influência da maconha (cannabis sativa) no agravamento de doenças psiquiátricas. **Revista Sociedade Científica**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2671-2699.

DEMIKENKO, M. I., HUNTLEY, E. D., DU, L., ESTOR, C., SI, Y., WAGNER, C., CLARKE, P., & KEATING D. P. Individual and Community level Developmental Adversities: Associations with Marijuana and Alcohol Use in Late-Adolescents and Young Adults. **Journal of youth and adolescence**, 53(4), 799-813, 2024

FURLAN, A. E.; BATISTA, M. P.; SATIN, M. R.; LIMA, M. de P. F.; PAPIS, R. de S.; BORGES, T. A. Alterações neurocognitivas e psicose causadas pelo uso da maconha: uma revisão bibliográfica. **Unifunec Científica Multidisciplinar**, Santa Fé do Sul, v. 13, n. 15, p. 1-11, 2024.

SOUSA, M. M.; SILVA, J. C. M. E. Associação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de transtornos psicóticos: uma revisão sistemática de literatura. **Perquirere**, v. 20, n. 1, p. 08-24, 28 abr. 2023